

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

YANGI O'ZBEKISTONNING TA'LIM SIYOSATI VA UNIVERSITETLARNING YANGI MODELLARINING FALSAFIY TAHLILI

Ibaydullayev Abdulaziz Abdumalik o'g'li

Telfon raqam: +998994043484

Ilmiy rahbar: Ergashbaev Shohbozbek

University of business and science nodavat ta'lim muassasi o'qituvchisi

Telfon raqam: +998941765550

Anotatsiya: Mazkur tezisdagi Yangi O'zbekistonning ta'lim siyosati va universitetlarning yangi modellari tahlil qilinadi. Mamlakatning ta'lim tizimidagi islohotlar, innovatsion yondashuvlar hamda xalqaro tajribaga asoslangan universitet boshqaruvi modellari ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqot muhitini rivojlantirish va universitetlarning raqobatbardoshligini ta'minlash masalalari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ta'lim siyosati, universitet modellari, innovatsion ta'lim, ta'lim islohotlari, raqobatbardosh universitet, oliy ta'lim boshqaruvi.

Kirish: O'zbekiston ta'lim tizimi mustaqillik yillarida tub islohotlarni amalga oshirib, xalqaro miqyosda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan strategiyalarni joriy etmoqda. Oliy ta'lim sohasidagi islohotlar natijasida, 2016-yilda 77 ta bo'lgan oliy ta'lim muassasalari soni 2023-yilda 213 taga yetdi, ulardan 97 tasi nodavlat yoki xorijiy universitetlardir. 2021-yilda tashkil etilgan "Yangi O'zbekiston" universiteti mamlakatimizda ta'lim jarayonini dunyoning eng nufuzli oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda tashkil etish maqsadida ish boshladi[1]. Masalan, Kembrij universiteti ushbu universitetda qabul imtihonlarini o'tkazadi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Universitet 3.0" modelini joriy etish belgilangan bo'lib, bu model ta'lim, fan va innovatsiya integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan[2]. Shuningdek, 2019/2020 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalariga 138,1 ming nafar talabalar qabul qilindi, bu o'tgan yilga nisbatan 20,6 foizga oshganini ko'rsatadi. Bularning barchasi Yangi O'zbekistonning ta'lim siyosatidagi o'zgarishlar va universitetlarning yangi modellari joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni aks ettiradi[3]. O'zbekiston ta'lim tizimi mustaqillik yillarida tub islohotlarni amalga oshirib, xalqaro miqyosda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan strategiyalarni joriy etmoqda[4]. Oliy ta'lim sohasidagi islohotlar natijasida, 2016-yilda 77 ta bo'lgan oliy ta'lim muassasalari soni 2023-yilda 213 taga yetdi, ulardan 97 tasi nodavlat yoki xorijiy universitetlardir. 2017-yilda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi" qonuni ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda[5]. 2021-yilda "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror qabul qilindi. Ushbu qaror xalq ta'limi xodimlarining malaka oshirish tizimini tubdan isloh qilish, umumiy o'rta ta'lim muammolarini kompleks o'rganish va ilmiy tahlil qilish, ilg'or xorijiy tajribalarni amaliyotga joriy etish kabi vazifalarni belgilab berdi. 2022-yilda "Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari faoliyatini transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror loyihasi e'lon qilindi[6]. Ushbu hujjat tibbiy ta'lim sifatini oshirish, xalqaro ta'lim tizimiga integratsiya qilish, professor-o'qituvchilar va talabalar akademik mobilligini rivojlantirishga qaratilgan. 2021-yildan boshlab oliy ta'lim tashkilotlarining ta'lim dasturlari, shu jumladan qo'shma ta'lim dasturlari asosida

kadrlar tayyorlash huquqi kengaytirildi. Davlat oliy ta'lim muassasalarining ta'lim faoliyatini litsenziyalash tartibi joriy qilindi va Ta'lim inspeksiyasidan belgilangan tartibda litsenziya olgan davlat oliy ta'lim muassasalari ta'lim faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ldi. Shuningdek, 2019/2020 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalariga 138,1 ming nafar talabalar qabul qilindi, bu o'tgan yilga nisbatan 20,6 foizga oshganini ko'rsatadi. Bularning barchasi Yangi O'zbekistonning ta'lim siyosatidagi o'zgarishlar va universitetlarning yangi modellarini joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni aks ettiradi.

Dunyo bo'ylab ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va yangi modellar ta'lim sifatini oshirish, talabalar va jamiyat ehtiyojlariga moslashish, shuningdek, global raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan. Zamonaviy ta'lim tizimlari innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, raqamli ta'lim platformalarini yaratish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali o'zgarib bormoqda. Zamonaviy ta'lim tizimlari o'quv jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni va raqamli vositalarni joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu o'zgarishlar o'quvchilarga interaktiv va shaxsiylashtirilgan ta'lim olish imkonini yaratadi, o'qituvchilarga esa o'quv jarayonini samarali boshqarish va monitoring qilish imkoniyatini beradi. Misol uchun, O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish maqsadida xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarda bo'lgan xorijiy oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Natijada, professor-o'qituvchilar malaka oshirish va stajirovkadan o'tish uchun xorijiy davlatlarga yuborilmoqda, bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Dunyo ta'lim tizimlari o'rtasidagi hamkorlik va integratsiya jarayonlari kuchayib bormoqda. Yevropada yagona Yevropa universiteti g'oyasi ilgari surilmoqda, bu esa internet tarmog'ida smart-ta'limning umumiy standartlari, bitimlari va texnologiyalari asosida hamkorlikdagi ta'lim faoliyatini olib borishga imkon yaratadi. Rossiya Federatsiyasida esa "20.35" Milliy texnologik tashabbus universiteti faoliyat yuritib, raqamli iqtisodiyotdagi kasbiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan[7]. Shuningdek, O'zbekistonda pedagogik kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarining xorijiy universitetlar bilan hamkorligi kengaytirilmoqda, bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimlari ijtimoiy integratsiya va inklyuziv ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu o'quvchilarning ijtimoiy va madaniy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, jamiyatda tenglik va adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Misol uchun, O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari doirasida ijtimoiy integratsiya va demokratlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dunyo ta'lim tizimidagi islohotlar va yangi modellar ta'lim sifatini oshirish, talabalar va jamiyat ehtiyojlariga moslashish, shuningdek, global raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim platformalari, xalqaro hamkorlik va inklyuziv ta'lim kabi omillar ta'lim tizimining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston ham ushbu global tendensiyalarga mos ravishda ta'lim tizimini takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirishga intilmoqda.

O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va istiqboldagi rejalar mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishga, ta'lim sifatini yaxshilashga, innovatsion yondashuvlarni joriy etishga, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan. Ushbu istiqbollarni amalga oshirish uchun bir qator strategik maqsadlar belgilangan. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida katta o'rin tutmoqda. O'zbekistonda bu jarayonni rivojlantirish uchun "Raqamli ta'lim" strategiyasi ishlab chiqilgan. Bu strategiya doirasida ta'lim jarayonini raqamlashtirish, interaktiv ta'lim platformalarini joriy etish, onlayn ta'limning sifatini oshirish va masofaviy ta'limni yanada kengaytirish rejalashtirilgan. 2025-yilgacha barcha oliy ta'lim muassasalarida raqamli resurslar, elektron kutubxonalar, onlayn kurslar va masofaviy ta'lim platformalari to'liq integratsiya

qilinadi. Ta'lim tizimini rivojlantirishda yangi pedagogik modellarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda "Universitet 3.0" modeli asosida ta'lim tizimini yangilash bo'yicha ishlanmalar olib borilmoqda. Bu modelda ilm-fan, ta'lim va innovatsiyalarni integratsiya qilish, o'qituvchilarning ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash va talabalar bilan samarali aloqa o'rnatish ko'zda tutilgan. Innovatsion dasturlar va qo'shma ta'lim loyihalari orqali talabalarga zamonaviy bilimlar va amaliy ko'nikmalar beriladi. Shu bilan birga, global ta'lim tizimlariga integratsiya qilish, xalqaro miqyosda maqbul ta'lim dasturlarini joriy etish ham rejalashtirilgan. O'zbekiston ta'lim tizimi inklyuziv yondashuvni rivojlantirishni davom ettirmoqda. Bu o'z ichiga imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus ta'lim dasturlarini, ijtimoiy adolatni ta'minlashni, barcha fuqarolar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishni oladi. 2030-yilgacha barcha o'qituvchilarning ta'lim olishda teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlash, shuningdek, qishloq joylarida ta'lim infratuzilmasini yaxshilash rejalashtirilgan. Shu bilan birga, yurtimizda chet ellik talabalar uchun ta'lim berish imkoniyatlari kengaytiriladi. O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishda muhim omil sifatida pedagog kadrlarga e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilarni malaka oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni o'rgatish va xalqaro tajriba asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish rejalashtirilgan. 2025-yilga kelib barcha o'qituvchilarni innovatsion ta'lim metodikalari bo'yicha malaka oshirish kurslaridan o'tkazish va ularning professional rivojlanishini ta'minlash ko'zda tutilgan. O'zbekiston ta'lim tizimi global miqyosda hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan. Universitetlararo aloqalar, xalqaro dasturlar, o'zaro diplomatik bitimlar orqali ta'lim tizimining integratsiyasini yanada kengaytirish rejalashtirilgan. Yangi zamonaviy universitetlar, xorijiy oliy o'quv yurtlarining filiallari va ilmiy markazlari tashkil etilib, xalqaro miqyosda ilmiy-texnik va ijtimoiy-tadqiqot sohalarida hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim boshqaruvi tizimi yangi yondashuvlar asosida takomillashadi. Oliy ta'lim muassasalarida rahbarlarning mustaqil boshqaruvini kuchaytirish, shuningdek, universitetlar va maktablar boshqaruvida zamonaviy menejment texnologiyalarini joriy etish, ta'lim muassasalarining mustaqilligini ta'minlash va o'quv jarayonini samarali boshqarish ko'zda tutilgan[8]. Ta'lim siyosatidagi o'zgarishlar natijasida, har bir oliy ta'lim muassasasi o'zining strategik rejasiga ega bo'lib, mamlakat ta'lim tizimining global raqobatbardoshligini oshiradi. O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan istiqboldagi rejalar ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasini, innovatsion pedagogik yondashuvlarni, inklyuziv va ijtimoiy adolatli ta'limni, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishni va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar, albatta, nafaqat O'zbekistonning ta'lim tizimini, balki butun iqtisodiy va ijtimoiy sohalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa: O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va istiqboldagi rejalar mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishga, ta'lim sifatini yaxshilashga, innovatsion yondashuvlarni joriy etishga, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan. Ta'lim tizimi raqamli transformatsiya, innovatsion pedagogik modellar, inklyuziv ta'lim, kadrlar tayyorlash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi muhim yo'nalishlarda yangilanmoqda. Bu jarayonlar O'zbekistonni xalqaro ta'lim maydonida yuqori o'rinlarga ko'tarish, zamonaviy bilimlar bilan ta'minlangan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ергашбаев, Ш. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. *Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами*, 1(1), 314-316.
2. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY VA

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

AHVOQIY QADRYATLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNING RO'LI. Global Science Review, 3(2), 246-253.

3. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH. Global Science Review, 4(5), 221-228.

4. Abdusattarovna, O. R. X., & Shohbozbek, E. (2025). IJTIMOIIY FALSAFADA ZAMONAVIIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH. Global Science Review, 4(5), 175-182.

5. Diloram, M., & Shohbozbek, E. (2025). O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. Global Science Review, 4(5), 207-215.

6. Ergashbayev, S. (2025). Yoshlarning ma'naviyat dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta'lim jarayonlarining o'rni (rivojlangan davlatlar tajribasi misolida). Universal xalqaro ilmiy jurnal, 2(2), 3-9.

7. Maxliyo, S., & Shohbozbek, E. (2025). YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI SHAKLLANTIRISDA MAKTABGACHA TA'LIMNING O'RNI. Global Science Review, 4(4), 83-89.

8. Nozima, A., & Shohbozbek, E. (2025). TA'LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING BOSHQARUV STRATEGIYALARI. Global Science Review, 4(2), 23-32.

9. Munisa, M., & Shohbozbek, E. (2025). UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL QILISHDA SU'NIY INTELLEKT VOSITALARINING QO'LLANISHI. Global Science Review, 3(3), 224-230.

10. Shohbozbek, E. (2025). BO'LAJAK PEDAGOGLARNING TADQIQOTCHILIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPSUAL ASOSLARI. Global Science Review, 1(1), 328-338.